

**UKT DAN PINJAMAN ONLINE DI ITB SERTA
DAMPAK NYA KEPADA FINANSIAL ORANGTUA**

DISUSUN OLEH :

ANGRENI ENJELI NADEAK NIM : 230905053

REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

BAB 1

LATAR BELAKANG

Sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) beberapa waktu yang lalu menjadi heboh. Sebuah kampus populer yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan pinjaman kepada mahasiswa, dengan argumen bahwa mahasiswa memerlukan uang untuk membayar UKT. Pihak kampus juga mengatakan bahwa mereka ingin membantu mahasiswa sehingga memberikan peluang menggunakan platform berbentuk pinjaman online yang sekarang populer dengan nama pinjol.

Sebenarnya UKT dan penggunaan pinjol oleh mahasiswa merupakan dua isu yang saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Di satu sisi, system UKT dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan mahasiswa, sekaligus memandirikan sebuah perguruan tinggi untuk operasional institusi. Namun, di sisi lain, UKT berdampak pada peningkatan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa, yang umumnya memiliki tingkat kesulitan finansial yang berbeda-beda. Alhasil, manakala biaya UKT ditagih oleh pihak perguruan tinggi, pihak mahasiswa sering kali mendorong mencari sumber dana tambahan, dan salah satu opsi yang sering dipilih adalah pinjaman online.

Tetapi penggunaan pinjol oleh mahasiswa sebagai solusi untuk membayar UKT tidak hanya memberikan akses cepat dan mudah ke dana tambahan, tetapi juga memunculkan berbagai konsekuensi serius, terutama bagi kondisi finansial orangtua mereka. Tingginya suku bunga dan syarat pembayaran yang sulit pada pinjaman online dapat mengakibatkan mahasiswa terjebak dalam lingkaran utang, sehingga menimbulkan stres finansial yang berkepanjangan. Orangtua, sebagai penyedia utama dukungan finansial bagi mahasiswa, juga akan merasakan dampaknya secara

langsung. Selain biaya UKT, beban pembayaran pinjaman online oleh mahasiswa, dapat menggerus pendapatan orangtua secara signifikan, yang mungkin harus mengalihkan sumber daya keuangan mereka atau bahkan mengambil pinjaman tambahan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga dan meningkatkan tingkat stres dan kekhawatiran.

Dan alasan saya sendiri mengambil topik isu ini yang dimana saya bilang ini termasuk ke dalam topik yang cukup berat karena pertama saya merasa tertantang, kemudian saya ingin mendalami atau mengeksplorasi dampak aspek keuangan dan hubungannya terhadap mahasiswa dalam konteks Pendidikan tinggi. Saya juga setuju bahwa masalah keuangan seperti UKT adalah topik yang sangat penting dan relevan untuk dibahas karena selagi Mahasiswa menjalani Pendidikan yang tinggi di perkuliahan tidak akan pernah lepas dengan yang namanya UKT. Dalam bidang antropologi dan studi budaya, saya percaya bahwa faktor ekonomi memainkan peran penting dalam hubungannya dengan individu dan Masyarakat. Selain itu, dalam Antropologi juga terdapat studi tentang Antropologi Ekonomi. Dengan memahami bagaimana mahasiswa ITB menghadapi masalah keuangan ini dan hubungannya dengan konteks Antropologi Budaya maupun Ekonomi, kita juga dapat mengeksplorasi konsep-konsep seperti resistensi, identitas, dan ketimpangan sosial yang relevan dengan literatur Antropologi dan Budaya.

BAB 2

TEORI KONSEPTUAL TEORITIK

Tema “UKT dan Pinjaman Online di ITB” merupakan cerminan dari permasalahan yang kompleks dalam ranah keuangan budaya mahasiswa. Dalam konteks keuangan budaya, beberapa antropolog terkenal, salah satunya Geertz menekankan betapa nilai, kepercayaan, dan praktik ekonomi suatu masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap UKT dan pinjaman online di ITB tidak dapat dilepaskan dari konteks keuangan budaya yang mengakar dalam pola-pola perilaku sosial mahasiswa. Dan beberapa konseptual teoritik yang relevan juga akan ditampilkan untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena tersebut.

- 1. UKT sebagai Faktor Penentu dalam Keterlibatan Pinjol :** Dalam hal ini, jika mahasiswa mendapatkan golongan UKT yang tinggi pasti akan sangat membutuhkan tambahan sumber pendanaan. Oleh karena itu, mahasiswa hanya mencari cara cepat atau alternatif nya yakni melakukan proses pinjaman online.
- 2. Peran Teknologi Dan Aksesibilitas Terhadap Pinjol :** Di zaman yang bisa dibbilang sudah sangat modern ini, teknologi serta komunikasi juga semakin canggih. Sekarang segala hal bisa di cari hanya melalui internet. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan akses mudah melalui internet mempengaruhi cara mahasiswa mengakses layanan keuangan seperti Pinjol.
- 3. Beban Finansial Orangtua :** UKT yang meningkat dan keterlibatan dalam Pinjol dapat meningkatkan beban finansial orangtua mahasiswa, memengaruhi stabilitas keuangan keluarga.

4. **Siklus Utang dan Beban Finansial Jangka Panjang** : Mahasiswa yang terjebak dalam siklus utang Pinjol dapat mengalami kesulitan finansial jangka panjang, berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Hubungan dengan Unsur Kebudayaan: Struktur Sosial

Dalam antropologi, struktur sosial adalah tentang bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri. Ini mencakup hubungan sosial antara individu dan bagaimana interaksi mereka diatur oleh norma dan nilai-nilai tertentu. Di ITB, sebagai universitas dengan komunitas yang beragam, struktur sosial memainkan peran penting. Ada hierarki sosial di antara mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Ini bisa memengaruhi cara mahasiswa memandang masalah keuangan, seperti UKT dan Pinjol. Selain itu, mahasiswa membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan minat atau jurusan. Kelompok-kelompok ini memiliki norma-norma mereka sendiri yang bisa mempengaruhi keputusan keuangan mahasiswa, termasuk keputusan untuk menggunakan Pinjol. Ada juga stigmasosial terkait kondisi keuangan, yang bisa memengaruhi cara mahasiswa menanggapi tekanan finansial dan mencari solusi alternatif seperti Pinjol. Pemahaman tentang struktur sosial di ITB membantu kita memahami tentang bagaimana faktor-faktor sosial ini mempengaruhi keputusan keuangan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan antropologis dapat memberikan wawasan yang berharga tentang isu-isu keuangan di perguruan tinggi. Dengan merujuk pada pemikiran-pemikiran tersebut, kita dapat melihat bahwa tema “UKT dan Pinjaman Online di ITB tidak hanya berkaitan dengan masalah keuangan semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas budaya dan sosial dalam pengambilan keputusan finansial di kalangan mahasiswa.

Dalam konteks unsur Antropologi yakni struktur sosial hubungan antara UKT & PINJOL di ITB dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Sebagai salah satu contoh yang saya ambil dari sumber buku "*Pendekatan Antropologi Ekonomi*" Karya Bambang Hidayana. Yang dimana dalam buku tersebut Menggambarkan bagaimana kebudayaan memengaruhi beragam perilaku dan perubahan ekonomi di komunitas yang berbeda. Dan dalam konteks di ITB, struktur sosial yang terjadi sama seperti yang saya bilang sebelumnya, yakni mencakup hierarki sosial, jaringan sosial, serta nilai norma dan budaya yang dianut oleh komunitas mahasiswa.

Dengan menggunakan pendekatan antropologi, kita dapat lebih mudah melihat dan memahami tentang situasi hierarki sosial yang terjadi di ITB, misalnya seperti perbandingan antara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang tinggi dengan yang rendah, yang sebenarnya ada hubungannya dengan alasan utama perilaku terkait dengan pembayaran UKT menggunakan pinjaman online. Serta dari pendekatan itu pula kita dapat melihat tentang jaringan sosial yang dari setiap kelompok sosial mahasiswa dengan pemahaman norma-norma sehingga memengaruhi keputusan finansial termasuk kepada keputusan sebagian mahasiswa untuk menggunakan pinjol sebagai cara alternatif membayar UKT.

Perspektif antropologi juga sebenarnya dapat membantu kita memahami bagaimana kondisi keuangan atau penggunaan pinjol yang dimana sebagian besar dapat mempengaruhi interaksi sosial bahkan identitas tiap mahasiswa di ITB. Dengan demikian, dari pendekatan antropologi seperti dalam buku "*Pendekatan Antropologi Ekonomi*" karya Bambang Hidayana, meskipun buku ini tidak secara spesifik membahas hubungan antara UKT dan Pinjol di ITB, namun dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana faktor-faktor budaya memengaruhi keputusan ekonomi dan

perilaku konsumen,serta kita juga dapat melihat dan memahami lebih dalam mengenai system UKT dan pinjol di ITB dari sudut pandang sosial dan budaya yang berbeda.

Jika bisa saya tambahkan juga dalam konteks struktur sosial di ITB,terdapat beberapa perbandingan yang relevan yang terkait dengan kelompok mahasiswa dalam pembayaran UKT di ITB :

1. Kelas sosial dan Akses ke Pendidikan adalah struktur sosial pertama yang akan terjadi sebagai cerminan dalam hal nya pola pembayaran UKT di ITB. Perbandingan sederhana yang bisa kita lihat adalah mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi pastinya bisa lebih mudah membayar UKT dibandingkan dengan mahasiswa dari latar belakang yang rendah.
2. Kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan mahasiswa,dalam hal ini kita bisa lihat dari kebutuhan lain diluar UKT yang dibutuhkan tiap mahasiswa nya. Mahasiswa dari kelompok ekonomi yang rendah pastinya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar lain nya setelah membayar UKT,belum lagi jika mahasiswa tersebut adalah anak Rantau yang dimana nya pasti harus membiayai pengeluaran diluar kuliah seperti biaya kost,makan,transportasi,dll. Berbeda dengan mahasiswa dari kelompok ekonomi yang lebih tinggi pasti nya lebih mudah mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan sumber daya Pendidikan tambahan.
3. Peluang dari berbagai akses yang didapatkan mahasiswa dari latar belakang ekonomi lebih tinggi pastinya lebih besar. Contoh sederhana nya yakni peluang terhadap penelitian,magang,pertukaran pelajar internasional,yang sudah jelas bisa membantu mereka memperluas

jaringan relasi serta meningkatkan prospek kerja setelah lulus. Berbeda dengan mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah, pastinya merasa banyak hambatan atau keterbatasan terhadap akses peluang mulai dari ekstrakurikuler maupun tambahan pengalaman Pendidikan tambahan.

4. Dukungan dan jaringan yang didapatkan mahasiswa ekonomi tinggi pastinya lebih besar, terutama dalam hal finansial, sosial, keluarga, teman, bahkan mentor dalam mengatasi tantangan akademik dan pribadi, sedangkan mahasiswa dengan ekonomi rendah pastinya lebih mengandalkan dukungan dari program-program bantuan keuangan atau dukungan komunitas mahasiswa yang pastinya tidak mudah untuk didapatkan tiap orangnya.

Dengan demikian, melihat perbandingan yang terjadi antar tiap mahasiswa dari latar belakang ekonomi tinggi dan rendah, pihak kampus seharusnya dapat lebih memahami tantangan dan risiko yang dialami oleh tiap mahasiswa. Dari topik utama yang saya ambil, saya melihat mungkin untuk mahasiswa dari ekonomi lebih besar tidak terlalu memperhatikan atau mempermasalahkan mengenai pinjaman online yang ditawarkan oleh pihak kampus kepada mahasiswa ITB untuk membantu membayar UKT. Tetapi jika mahasiswa dengan ekonomi lebih rendah pasti tiap semester nya mengalami banyak kesulitan dalam hal pemenuhan biaya UKT dan

Kebutuhan dasar lain nya, sehingga jalur alternatif satu-satu nya yang terpikir adalah pinjol. Dan pada akhirnya jika tidak bisa membayar pinjol akan semakin banyak pengeluaran yang bertumpuk dan bahkan dapat menimbulkan resiko terkait dengan tingkat bunga tinggi dan jebakan utang

sehingga memberatkan mahasiswa di masa depan. Dampak ini juga pastinya kena kepada pihak keluarga ataupun orangtua.

BAB 3

METODEOLOGI

LOKASI : PRIBADI CHAT WHATSAPP

WAKTU PENELITIAN : 29 APRIL 2024, 20.18 WIB

Disini terdapat dialog percakapan lwngkap saya dengan salah satu senior di SMA saya yang sedang berkuliah di ITB. Abang Zepanya dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan jurusan Teknik Geologi, stambuk 2022, dan sedang menjalani semester 4.

Saya : malam bg zepan, lagi sibuk ga bang? angreni boleh ganggu sebentar bang hehe?

Bg zep : boleh bolehh, kenapa tuh dekku?

Saya : sebenarnya mau izin wawancara abang sebentar untuk tugas individu kuliah nya angreni dan kebetulan topik isu yang angreni ambil itu tentang UKT dan pinjol yang lagi heboh-heboh2 nya terjadi di ITB. Dari chat aja bg gpp, Ga masalah bg?

Bg zep : ga masalah dekku santai, tanya aja.

Saya : jadi pertama-tama angreni mau nanya nih bg, seberapa sulit atau gimana Tingkat kesulitan abang dalam menghadapi biaya UKT di ITB selama abg ngejalanin perkuliahan disana?

Bg zep : sejauh ini sih bisa dibilang ga sulit-sulit banget sih ya, sedang lah. Karena perekonomian keluarga abang juga bisa dibilang sangat tercukupi lah dek.

Saya : jadi, dengan perekonomian abang yang udah bisa dibilang sangat tercukupi tadi, abang pernah atau enggak kepikiran buat menggunakan pinjol sebagai Solusi untuk mengatasi biaya kuliah atau kebutuhan finansial lainnya di ITB?

Bg zep : ga pernah dekku

Saya : kalau menurut abang sendiri, gimana abang ngeliat hubungan antara kemandirian finansial abang dan kesejahteraan keluarga abang, terutama terkait dengan Pendidikan di ITB?

Bg zep : Kalau buat abang pribadi ya dekku, sebenarnya kemandirian finansial itu kan bersifat dari abang sendiri, semisal abang ada kerja part time, nah jadi kadang itu juga bisa ngebantu abang untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan abang di ITB, tapi ini dalam konteks diluar biaya UKT. Jadi kalaupun memang setiap awal bulan di kirimin selalu uang bulanan dari orangtua, abang juga ada simpanan pribadi dari part time abang sendiri. Jadi setidaknya abang masih bisa menanggung Sebagian besar biaya Pendidikan abang sendiri, sehingga meringankan beban keuangan keluarga. Di sisi lain juga, kesejahteraan keluarga itu bisa dianggap sebagai dukungan penuh untuk menciptakan lingkungan yang stabil, dan buat abang pribadi atau bahkan semua mahasiswa yang sedang kuliah apalagi merantau, dukungan keluarga itu dibutuhin banget loh buat ngejar Pendidikan dengan fokus dan motivasi yang tinggi.

Saya : okee, jadi kesejahteraan keluarga itu penting kali lah ya bang berarti buat mendukung Langkah demi Langkah yang diambil kita sebagai mahasiswa. Nah menurut abang lagi, kalau untuk system cicilan UKT di ITB itu sendiri, semisal bagaimana system ini mempengaruhi aksesibilitas Pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu?

Bg zep : sebelum ngejawab gimana sistem cicilan mempengaruhi aksesibilitas dalam mengakses pendidikan sebenarnya kita perlu tau nilai dibalik pengajuan pengurangan maupun cicilan ukt ITB itu ada idealisme terkait keringanan ukt maupun pengajuan cicilan. Jadi UKT ITB itu punya 4 nilai yakni trust (ITB mempercayai mahasiswa jujur dalam menyampaikan usulan), Fairness (Mahasiswa kurang mampu akan diprioritaskan dalam mendapat keringanan), Supportive (itb mendukung beban ekonomi keluarga mahasiswa diringankan pasca covid-19), dan Sustainability (proses akademik tidak terhambat akibat masalah keuangan). Nah dari 4 nilai itu perlu juga diketahui lebih lanjut bahwa sistem pengajuan cicilan ukt di ITB memiliki prosedur formal sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya. Apabila disetujui oleh pihak kampus maka, mahasiswa dapat menyicil ukt sebanyak 3x (umumnya saat awal semester, pasca uts, dan sebelum uas). Hal ini tentu dapat mengurangi beban finansial awal setiap orang tua mahasiswa, mengingat keadaan tiap mahasiswa berbeda. Sistem cicilan juga memiliki fleksibilitas pembayaran sesuai dengan nilai Fairness dan Supportive. Besar cicilan akan ditentukan oleh besar ukt awal tiap mahasiswa. Normalnya, mahasiswa itb memiliki UKT awal sebesar 12,5 juta (jalur snm dan sbm) dan 25 juta (Jalur mandiri dan khusus Sekolah Bisnis). Namun besarnya ukt dapat dikaji ulang dengan mengajukan permohonan kepada pihak kampus. Proses pengajuan cicilan dapat diajukan kembali setelah menerima ukt baru. Sistem

cicilan ukt dapat pula memberdayakan akses ekonomi tiap mahasiswa. Mahasiswa yang mengajukan cicilan ukt karna alasan kurang mampu biasanya didukung oleh kampus khususnya ditmawa untuk mendapat penghasilan tambahan dengan menjadi asisten praktikum, asisten lab, maupun tugas lain yang memakai jasa secara resmi oleh pihak kampus. Hal ini tentu membantu perekonomian mahasiswa.

Saya : jadi dengan prosedur yang kayak gitu,menurut abang mahasiswa ITB yang mungkin merasakan hal seperti ini harus merasa cukup atau tidak dengan munculnya solusi pinjol untuk pembayaran UKT ini tentang opsi keuangan yang tersedia di ITB,seperti bantuan keuangan dan program cicilan UKT?

Bg zep : kalau abang ada di posisi seperti itu,mungkin jawaban nya adalah tidak. Karena menurut abang seharusnya ada alternatif lain contohnya seperti subsidi.

Saya : contoh subsidi yang abang maksud disini contoh lebih detailnya yang kayak gimana bang?

Bg zep : misal,bantuan kayak keuangan tambahan yang mungkin diberikan pihak kampus atau pemerintah langsung kepada mahasiswa yang kurang mampu,ya setidaknya buat ngebantu mereka menutupi biaya Pendidikan kayak hal nya UKT ini lah. Subsidi yang paling dibutuhkan sebenarnya kayak program beasiswa berbasis kebutuhan atau merit,pengurangan biaya UKT ke golongan rendah,KIP,atau mungkin juga bantuan keuangan lain yang bisa ngebantu mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan akses Pendidikan yang lebih terjangkau. Jadi kalau semisalnya ada subsidi yang semacam

itu, mahasiswa pasti akan merasa lebih terbantu secara finansial dalam menangani biaya UKT di ITB ini tanpa harus melakukan pinjol.

Saya : okeii last question ya bang, menurut pendapat abang, ada ga perubahan kebijakan atau perbaikan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak kampus terhadap system cicilan UKT di ITB untuk meningkatkan keadilan dan aksesibilitas Pendidikan bagi semua mahasiswa serta juga mengatasi masalah finansial?

Bg zep : sebenarnya pasca pergantian rektorat, 4 nilai dalam pengajuan keringanan ukt maupun cicilan ukt yang abang bilang tadi itu perlahan-lahan memudar. Terjadi banyak penyelewengan maupun ketidakadilan bagi mahasiswa itb yang mengajukan keringanan ukt maupun cicilan ukt. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kebijakan baru rektorat yang berlandung dibalik kalimat “perbaikan administrasi keuangan kampus”. Implikasinya banyak mahasiswa yang tidak dapat mengisi frs karena belum membayar ukt maupun cicilan ukt. Abang pribadi merasa hal ini tentu sangat miris lah dek apalagi nilai Sustainability sangat bertolak belakang dalam hal tersebut. Permasalahan yang kian pelik juga berbuntut pada Keputusan untuk melakukan pinjaman kepada Lembaga keuangan terkait yang dirujuk oleh kampus. Pihak KM ITB juga udah sering melakukan komunikasi kepada pihak rektorat mengenai hal tersebut tetapi seakan akan suara dari mahasiswa hanya dianggap angin lalu. Demo besar besaran yang dilakukan oleh segenap mahasiswa itb tidak ditanggapi dengan serius oleh rektorat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadaannya rector serta adanya pengancaman kepada beberapa mahasiswa di lapangan. Kalau abang Tarik kesimpulan nya, mahasiswa itb ini hanya ingin pihak kampus lebih transparan dalam hal ukt. Mahasiswa juga ingin pihak rektorat mau duduk dalam 1 meja dan mendiskusikan jalan keluar

terbaik selain pinjaman online. Memang benar kalau sekarang banyak alumni-alumni itb yang menawarkan beasiswa tetapi tetap saja tidak melingkupi semua mahasiswa yang kurang mampu. Pihak mahasiswa juga ingin melihat keseriusan pihak kampus dalam menanggapi pengajuan cicilan ukt. Mengingat banyak kasus yang terjadi, pengajuan cicilan tidak ditanggapi sampai berbulan bulan- dan mahasiswa harus mengambil cuti karena tidak mampu membayar UKT.

Saya : okeii bang ezepp,makasih banyak yang bang udh luangin waktu buat wawancara angreni

Bg zep : no problem adekku,kalau butuh bantuan lagi boleh dibilang ke abang.

Saya : okeii bang,thankyouu..

Sekian dialog percakapan wawancara saya dengan senior saya.

BAB 4

KETERKAITAN BAB 1-3

Ada banyak hal yang dapat dikaitkan dari bab 1-3. Yang dimana pada bab 1, saya menyoroti bagaimana latar belakang tentang biaya UKT dan Pinjol serta hubungannya dengan kondisi finansial orangtua. Juga saya membuat landasan topik isu tersebut dalam konteks budaya. Secara tidak langsung saya juga menyoroti tentang penggambaran kondisi perubahan ekonomi dan keuangan dalam Masyarakat luas mempengaruhi budaya serta tata nilai di ITB. Selain itu saya juga menjelaskan alasan saya pribadi kenapa saya ingin mengambil topik yang bisa dibilang sangat berat ini.

Dalam bab 2, mengenai teori konseptual teoritik, saya menyoroti tentang bagaimana keterkaitan topik Utama yakni UKT dan Pinjol di ITB dengan konteks kebudayaan menurut mata lensa unsur antropologi, yakni struktur sosial. Dalam bab ini juga, saya menyoroti tentang bagaimana kehidupan kelompok sosial yang terjadi dengan perbandingan kondisi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang lebih tinggi dengan mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah. Tidak hanya kelompok sosialnya, saya juga menyoroti tentang norma-norma maupun interaksi sosial yang dihadapi tiap kelompok mahasiswa.

Kemudian dalam bab 3, yakni metodologi, saya melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa di ITB yang merupakan senior saya saat bersekolah dulu. Yang dimana, dalam wawancara tersebut, kami menyoroti tentang pendekatan metodologis yang digunakan dalam membantu dalam memahami hubungan antara fenomena ekonomi seperti UKT dan Pinjol yang terjadi di ITB. Dalam wawancara tersebut juga menjelaskan mengenai dinamika budaya dan nilai-nilai norma yang relevan dalam pengambilan Keputusan finansial oleh mahasiswa.

BAB 5

KESIMPULAN, KRITIK, DAN SARAN

Menurut Saya, untuk mengatasi masalah ini, memang diperlukan adanya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem UKT pun harusnya dilakukan. Pemerintah sudah saatnya membuka mata untuk mengkaji ulang modeling pembiayaan dengan model UKT karena pendidikan harus dikembalikan kepada tanggung-jawab negara, bukan pada “pasar pendidikan”. Karena itu seharusnya pemerintah dalam hal ini lembaga pendidikan tinggi, harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk mahasiswa dan orangtua mereka, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan sistem UKT yang ada. UKT bukan harga mati yang harus dipertahankan mengingat sebelumnya kehadiran UKT pendidikan tinggi kita berjalan dengan lancar. Maka diperlukan upaya untuk mencari jalan keluar yang baik, adil, serta berkelanjutan, yang bukan saja hanya dipandang baik bagi penyelenggara pendidikan, tetapi juga berpihak kepada kepentingan mahasiswa dan orangtuanya. Jangan sampai UKT dibayar tetapi mahasiswa dan orangtua tercekik utang, sehingga pada gilirannya pun akan mempengaruhi kualitas pendidikan mahasiswa itu sendiri.

Selanjutnya, langkah-langkah konkret juga perlu diambil untuk mengurangi ketergantungan mahasiswa pada pinjaman online. Saat ini, termasuk di lingkungan kampus, berbagai macam penyedia layanan pinjol marak berkembang. Seharusnya ini menjadi refleksi pada pihak kampus untuk mencoba mengantisipasi model peningkatan bantuan kepada mahasiswa. Peningkatan akses terhadap bantuan keuangan dan program beasiswa, serta penyediaan layanan konseling keuangan yang efektif bagi mahasiswa dan orangtua mereka, dapat membantu mengurangi beban finansial yang mereka hadapi. Selain itu, ditingkatkannya literasi keuangan di kalangan mahasiswa juga akan membantu mereka dan orangtua mereka mengelola keuangan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini harus terus menerus digagas dan dilaksanakan oleh pihak kampus.

Tetapi sekali lagi, solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini memerlukan perubahan struktural yang lebih dalam dalam sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Upaya untuk memperluas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat, serta peningkatan pendanaan publik untuk mendukung operasional dan pengembangan perguruan tinggi, perlu terus didorong. Karena itulah maka pengelolaan pendidikan memerlukan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak terkait. Hanya dengan bekerja sama, lingkungan pendidikan yang lebih adil dan berpihak pada mahasiswa dapat diciptakan. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang setara dan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa harus terbebani oleh pinjol.

Dan ditekankan juga untuk pemerintah dan pihak kampus dapat lebih pengertian dan peduli terhadap perekonomian tiap mahasiswa dan keluarganya. Mengingat bahwa Indonesia masih berada dalam status negara berkembang, jadi seharusnya pemerintah dan pihak kampus di ITB berperan besar untuk menyediakan dukungan finansial yang memadai bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, bisa seperti bantuan keuangan tambahan maupun bantuan tambahan subsidi. Bantuan seperti itu juga pastinya akan bisa lebih meningkatkan status pendidikan tinggi di Indonesia, seperti kesetaraan akses dan kesempatan dalam membuat relasi yang lebih luas tanpa harus membatasi atau berpandangan dari mahasiswa dengan status ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan yang rendah. Sehingga semua mahasiswa dari semua latar belakang ekonomi dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berproses lebih tinggi dalam berpendidikan dan mencapai impian masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Ini adalah artikel opini saya pribadi yang telah diterbitkan oleh pak Fota

UKT dan Pinjaman Online di ITB <https://bonarinews.com/ukt-dan-pinjaman-online/>

ITB tawarkan bayar kuliah pakai pinjol - Kenapa dikritik dan apa akibatnya?

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo>

Apa itu Antropologi ekonomi?

https://id.wikipedia.org/wiki/Antropologi_ekonomi

Hubungan Antropologi Dan Ekonomi

<https://www.scribd.com/document/57688251/Antropologi-Dan-Ekonomi>

Buku “pendekatan antropologi ekonomi” karya Bambang Hidayana

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1241154>

PDF “Antropologi Ekonomi”

<https://www.scribd.com/doc/53186996/ANTROPOLOGI-EKONOMI>